

MODULNI O‘QITISHDA BA‘ZI INTERFAOL USULLARINING QO‘LLANILISHI

Valiyeva Xolida Xamidovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti
“Tillar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

***Annotasiya:** Usnbu maqola modulda o‘qitishning ba‘zi zamonaviy interfaol usullari va ularning qo‘llanilishi, guruhli fikrlash, kichik guruhlarda ishlash va boshqa interfaol o‘qitish usullari berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** "FGMU", "Blits anketalari", "Rezyume", "Case Studio", bosma lug'atlar, elektron lug'atlar, kompyuter lug'atlar.*

***Annotation:** This article module provides some modern interactive teaching methods and their application, group thinking, small group work and other interactive teaching methods.*

***Keywords:** "FGMU", "Blits questionnaires", "Resume", "Case Studio", printed dictionaries, electronic dictionaries, computer dictionaries.*

Dunyoda ilm-fan va texnika jadal rivojlanib, ayniqsa ilm-fanda katta o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. O‘quvchilarga har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda ta‘minlash zamonaviy ta‘limning asosiy talablaridan biridir.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning bir qancha afzalliklari bor. O‘qitishni jadallashtirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quv jarayoni samaradorligini oshiradi. Ta‘lim muassasalarida zamonaviy axborot texnologiyalarining amaliyotga tatbiq etilishi ta‘lim jarayoniga zamonaviy o‘qitish uslublarini qo‘llash, pedagogik mahoratni namoyon etish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Axborot texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini ta‘minlash vazifalaridan biri - ta‘lim texnologiyalarini uslubiy rivojlantirishdir.

Ha, haqiqatdan ham, bugungi kunda moduldagi o‘quv jarayonida darslar o‘qituvchilar tomonidan interfaol usullardan foydalangan holda olib borilmoqda. Bu modulli tizimda o‘qituvchilar zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi, ya’ni o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan usullar modulda qayta ishlanadi. Odatda o‘qitish jarayoni ikki yoki undan ortiq asosiy usullardan iborat bo‘lib, ular dars mavzusiga to‘liq mos keladi va o‘quvchilarning bilim darajasi va tajribasiga qarab qo‘llaniladi.

Modulni o‘qitishning samaradorligini oshirishga erishish uchun o‘qitishning quyidagi usullarni qo‘llash lozim: aqliy hujum, muammoli muloqotlar, evristik suhbatlar, o‘quv o‘yinlar, o‘quv loyihalar, savolli va topshiriqli keyslar va h.k. Modulli o‘qitish tizimining quyidagi ustunliklari namoyon bo‘ladi:

- fanlar, fanlar ichidagi modullar orasidagi o‘qitish uzluksizligi ta’minlanadi;

- har bir modul ichida va ular orasida o‘quv jarayoni barcha turlarining metodik jihatdan asoslangan muvofiqligi o‘rgatiladi;

- fanning modulli tuzilish tarkibining moslashuvchanligi ta’minlanadi;

- talabalar o‘zlashtirishi muntazam va samarali nazorat qilinadi;

- talabalarning zudlik bilan qobiliyatiga ko‘ra tabaqalanishi amalga oshadi (dastlabki modullardan so‘ng o‘qituvchi ayrim talabalarga fanni individual o‘zlashtirishni tavsiya etishi mumkin);

- axborotni ixchamlashtirish natijasida o‘qitish jarayoni jadallashadi va o‘quv vaqti tarkibi, ma’ruzaviy, amaliy (tajribaviy) mashg‘ulotlar, individual va mustaqil ishlar uchun ajratilgan soatlar optimallasadi. Modulli o‘qitish texnologiyasida talabanning o‘quv-biluv faoliyatini yuqori darajada o‘zini-o‘zi tashkil etishi o‘quv maqsadlarini mustaqil qo‘yish, faoliyat usullarini tanlash ko‘nikmasi, o‘z harakati va munosabatlarini boshqalar bilan moslashtirish va muvofiqlashtirishga asoslangan. Modulli o‘qitish sharoitida bu shu bilan ta’minlanadiki, talabalar o‘z vaqtlarining katta qismida mustaqil ishlaydilar. Talaba maqsad qo‘yish, o‘z faoliyatini tashkil etish, nazorat qilish va baholashni o‘rganadi.

Natijada har bir kishi o'zining bilim va ko'nikmalaridagi mavjud kamchiliklarni ko'rishi mumkin bo'ladi. Quyida darslarda qo'llaniladigan bunday usullarni ko'rib chiqamiz.

“Avstraksiya” usuli murakkab, fanlararo, iloji bo'lsa, muammoli mavzularni o'rganishga qaratilgan. Usulning mohiyati shundaki, u mavzuning turli sohalari bo'yicha bir xil ma'lumot beradi va ularning har biri turli jihatlarida muhokama qilinadi. Masalan, muammo ijobiy va salbiy tomonlari, afzalliklari, kamchiliklari nuqtai nazaridan o'rganiladi. Ushbu interfaol usul tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirish, shuningdek, talabalarning mustaqil g'oyalari va fikrlarini yozma va og'zaki ravishda tizimli ravishda taqdim etish va himoya qilish imkonini beradi. Umumlashtirish usuli ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar va seminar mashg'ulotlarida mavzu bo'yicha bilimlarni umumlashtirish, tahlil qilish va taqqoslashda qo'llanilishi mumkin. Usulni amalga oshirish tartibi quyidagicha: trener - o'qituvchi ishtirokchilarni 5-6 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratadi, ishtirokchilar mashg'ulotning maqsadi, shartlari va tartibi bilan tanishtiriladi. Har bir guruhga muammoning tahlil qilinishi kerak bo'lgan qismlari yozilgan tarqatma qog'ozlar beriladi. Har bir guruh muammoni atroflicha tahlil qiladi va taklif qilingan sxema bo'yicha o'z yozma mulohazalarini tarqatma materialga taqdim etadi. Keyingi bosqichda barcha guruhlar taqdimot qiladilar, so'ngra o'qituvchi tahlilni umumlashtiradi va kerakli ma'lumotlar bilan to'ldiradi va mavzu yakunlanadi. Masalan, quyidagi misol:

Kompyuter lug'atlarining ma'lumotlar bazasi sifatidagi ma'nosi:

- 1) Bosma lug'atlar: afzalliklari, kamchiliklari
- 2) Elektron lug'atlar: afzallik, kamchilik.
- 3) Kompyuter lug'atlari: afzalliklari va kamchiliklari
4. Xulosa.

Keys-stadi metodi inglizcha so'z (“case” – aniq vaziyat, hodisa, “bosqich” – o'rganish, tahlil qilish) real vaziyatlarga asoslangan holda o'qitishni o'rganish, tahlil

qilish – maqsadli usul. Bu usul birinchi marta 1921 yilda Garvard universitetida iqtisoddagi amaliy vaziyatlarni o'rganish uchun qo'llanilgan. Vaziyat sifatida tahlil qilish uchun ochiq ma'lumot yoki muayyan hodisadan foydalanish mumkin. Asosiy harakatlarga quyidagilar kiradi: kim, qachon, qaerda, nima uchun, qanday, qanday.

"Asosiy usul" ni amalga oshirish bosqichlari:

1-qadam: Avtomatik tarjima funksiyasini tekshiring. Darslar shakli va mazmunidagi individual audiovizual asarlar; ish bilan tanishish (matn, audio yoki media shaklida); axborot axborot tahlilini umumlashtirish; muammolarni bartaraf etish amalga oshirildi.

2-qadam: Avtomatik tarjima bilan bog'liq muammoni aniqlang va o'quv vazifasini tayinlang.

Shakl jihatidan hodisalarning shakli va mazmuni bo'yicha ish individual va guruhlarda olib boriladi, savollarni, asosiy muammoli vaziyatni aniqlash.

3-bosqich: Avtomatik tarjimani tahlil qilish, yechimlarni ishlab chiqish orqali ta'lim muammosining yechimini izlash.

Faoliyatning shakli va mazmuni - individual va guruhli ish, muqobil yechimlarni ishlab chiqish, har bir yechimning imkoniyatlari va to'siqlarini tahlil qilish, muqobil yechimlarni tanlash.

4-qadam: Avtomatik tarjima, taqdimot uchun ish yechimini shakllantirish va asoslash.

Ishning shakli va mazmuniga individual va guruhli ishlar, muqobil variantlarni amaliy qo'llash imkoniyatlarini asoslash, ijodiy loyiha taqdimotini tayyorlash, yakuniy xulosani yoritish va vaziyatni hal qilishning amaliy jihatlari kiradi.

Avtomatik tarjima tizimida noaniq so'zlarni tarjima qilish bilan bog'liq muammolar. Ish va topshiriqni bajarish bosqichlari: Ishdagi muammoning asosiy sabablarini aniqlash (yakka tartibda va kichik guruhlarda). Faqat avtomatik tarjimani bajarish uchun bajariladigan ishlarning ketma-ketligini aniqlash (juftlikda ishlash).

FSMU metodining maqsadi talabalarga umumiy fikrlardan aniq xulosalar chiqarish, chizish va taqqoslash orqali o'rganish, umumlashtirish va mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishdir. Ushbu texnologiyadan ma'ruza, mustahkamlash, so'rovnomalar, uy vazifalarini bajarish, o'quv natijalarini tahlil qilishda foydalanish tavsiya etiladi.

Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- ishtirokchilarga mavzu bo'yicha yakuniy xulosa yoki g'oya taklif etiladi;
- har bir ishtirokchiga FSMU texnologiyasi bosqichlari yozilgan varaqlar beriladi: F- fikringizni bildiring. S - bayonotingiz sababini tushuntiring. M- Fikringizni tasdiqlovchi misol keltiring. U- fikringizni umumlashtiring. Ishtirokchilarning munosabatlari yakka tartibda yoki guruhlarda taqdim etiladi.

FSMU tahlili ishtirokchilarga amaliy mashg'ulotlar va mavjud tajriba asosida kasbiy nazariy bilimlarni tezroq va muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun asos yaratadi.

“Blits o'yini” usulining asosiy maqsadi o'quvchilarda tezkorlik, axborot tizimlarini tahlil qilish, rejalashtirish, bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bu usuldan talabalarni baholash va mavzuni mustahkamlashda samarali foydalanish mumkin. Usul quyidagicha ishlaydi:

1. Dastlab ishtirokchilarga berilgan mavzu bo'yicha alohida topshiriq, ya'ni tarqatma materiallar beriladi va ulardan materialni sinchiklab o'rganish talab etiladi. Keyin ishtirokchilar tarqatma materialning “Individual baho” ustuniga to'g'ri javoblarni belgilashlari so'raladi. Ushbu bosqichda vazifa individual ravishda amalga oshiriladi.

2. Keyingi bosqichda trener-o'qituvchi ishtirokchilarni uch kishidan iborat kichik guruhlariga ajratadi va guruh a'zolari tengdoshlarini o'z fikrlari bilan tanishtiradi, muhokama qiladi, bir-biriga ta'sir qiladi, fikrlariga ishoniradi, ularga ko'rsatma beradi, ularning javoblarini raqamlashtiradi.

3. Barcha kichik guruhlar o'z ishlarini tugatgandan so'ng, o'qituvchi harakatlari ketma-ketligini to'g'ri o'qiydi va talabalardan bu javoblarni "to'g'ri javob" bo'limiga yozish taklif etiladi.

4. "To'g'ri javob" bo'limida berilgan raqamlar "Individual ball" bo'limidagi raqamlar bilan taqqoslanadi, agar farq bo'lsa, "0" ball va "1". ball qo'yish so'raladi. Keyin "yagona xato" bo'limidagi farqlar yuqoridan pastgacha umumlashtiriladi.

5. Xuddi shu tartibda "to'g'ri javob" va "guruh balli" o'rtasidagi farq ayiriladi va ball "guruh xatosi" bo'limiga yoziladi, yuqoridan pastgacha qo'shiladi va umumiy summa beriladi.

6. Murabbiy individual va guruh xatolarini umumiy to'plamga ko'ra alohida izohlaydi.

7. Ishtirokchilar olgan baholarga qarab, mavzuni bilish darajasi aniqlanadi.

Demak, ta'lim muassasalariga zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish uslublarini qo'llash va o'qituvchining pedagogik mahoratini namoyon etish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida modulli o'qitishning o'ziga xosligi uning boshqa o'qitish tizimlaridan farqini namoyon qilishidir. Ular:

1. O'quv jarayonining mazmuni yakunlangan mustaqil bloklar sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur mazmuni o'zlashtirish ta'lim maqsadiga muvofiq tarzda amalga oshiriladi. Didaktik maqsadlar talabalar uchun shakllantirilib, nafaqat o'zlashtiriladigan o'quv materiallari ko'lami, balki uni o'zlashtirish darajasini ham belgilab beradi. SHu bilan bir qatorda har bir talaba o'qituvchi tomonidan qay darajada unumli harakat qilish, zarur o'quv materiallarini qaerdan topish haqida yozma shaklda ko'rsatma oladi.

2. Talaba hamda o'qituvchi orasidagi muloqotning shakli o'zgaradi. U modul hamda shaxsiy individual muloqot shaklida amalga oshadi. Aynan modullar o'quv-tarbiya jarayonini sub'ekt-sub'ekt munosabatlari asosida tashkil etish imkonini beradi.

3. Talaba o'quv jarayonining aksariyat qismida mustaqil ishlaydi. Ular o'z faoliyatlarini rejalashtirish, mustaqil tashkil etish, nazorat qilish va baholashga o'rganadilar. Bu esa talabaga mazkur faoliyat jarayonida o'z-o'zini anglash imkonini beradi. Ular o'zlashtirgan bilimlari darajasini mustaqil aniqlaydilar, o'z bilim, ko'nikmalari orasidagi bo'shliqni ko'ra oladilar. O'qituvchi ham talabalarning o'quv-biluv faoliyatlarini modulli boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Muhimi, ushbu boshqaruv muayyan maqsadga yo'naltiriladi. Buning uchun pedagoglar ta'lim texnologiyalaridan maqsadga muvofiq tarzda modulli foydalanish tajribasiga ega bo'lishlari kerak.

4. Yozma tarzdagi aniq modullar o'qituvchilarga talabalar faoliyatini individuallashtirish imkonini beradi. Bu o'rinda yakka tartibdagi maslahatlar berish, yordam ko'lamini kengaytirish masalasi nazarda tutilmaydi. Buning uchun, birinchi navbatda, o'qituvchilar modulli dasturga ega bo'lishlari kerak. Ushbu dastur mujassamlashgan didaktik maqsadlar va modullar majmuidan iborat bo'lishi lozim.

Ma'lumki, o'rganish jarayoni - bu ma'naviy va aqliy qobiliyatlarni tizimli ravishda rivojlantirish, bilim va tushunchalarni shakllantirish, olingan bilimlardan foydalanish qobiliyatini shakllantirish jarayonidir. Bu jarayonni talaba yoki o'qituvchi yordamida amalga oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, moduldagi tilshunoslik masalalari (til o'rganish, bilimlarni baholash, matnni tahrirlash, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish va h.k.), kompyuter muammolarini yechishda interfaol ta'limning zamonaviy usullari, kompyuter savodxonligi darajasini oshirish, mantiqiy, izchil fikrlashga o'rgatish, nazariy bilimlarni shakllantirish va ularni o'z sohasi bo'yicha amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish yoshlar kamolotida Vatanimiz shon-shuhratini yuksaltirishda omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Manfred R. Kompyuter nutqi Shroeder, 2004 yil ikkinchi nashri.

2. Li Deng va Dug O'Shaughnessey 2003 -yilda nashr etilgan "Nutqni qayta ishlash: dinamik va optimallashtirishga yo'naltirilgan yondashuv".

3. Baltayeva A. T. Adabiyot darslarida o`quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish. // Ta'lim fanlaridagi tadqiqot va mulohazalarning Evropa jurnali. jild. 7 № 10, 2019. Progressive Academic Publishing, Buyuk Britaniya. R.6–8.